

Mapa elaborado entre 1994 y 1997 por ancianos y jóvenes del pueblo andoque con asesoría del Programa COAMA de la Fundación Gaia Amazonas

Kádannsióhø (Gente de gavilán): Hernando Andoque Andoque, Rodolfo Andoque, Ignacio Andoke, Hernando Andoque M., Néstor Andoque, Lisímaco Andoque, Gabriel Andoque, Robert Andoque, Nestor Andoque

Tobeqsióhø (Gente de venado): Mario Andoque, Raquel Andoque, Elías Campo, Arcadio Andoque

İxóhø (Gente de sol): Delio Andoque, Milcíades Andoque, Mindo Andoque, Levi Andoque, Wilson Andoke, Orlando Andoke,

Xitasióhø (Gente de cucarrón): Henry Andoque

Soióhø (Gente de pava): Roberto Andoque

Asesoría: Juan Alvaro Echeverri

Dibujo: Andrés Platarrueda

Clanes andoque en el mapa

edaóhø	arriera	kaóhø	
ixóhø	sol	kn'ndisióhø	
kádannsióhø	gavilán	kx'tióhø	
soióhø	pava	kxkxpsióhø	
tobeqsióhø	venado	kxntaóhø	
xitasióhø	cucarrón	nqéóhø	
áduéhø	guacamayo	noepasióhø	
beeóhø	pescado	oheóhø	
biroóhø		ø'øóhø	
doihepesióhø		pa'sióhø	
dú'uóhø		padeóhø	
foióhø		poknqx'tisióhø	
hepéóhø	boa	pøpadisióhø	verrugosa
ĩñóóhø	tigre	síeóhø	
ĩtéoóhø	danta	toeóhø	
kaheisesióhø		tumjíoóhø	
kaoóhø		txxóhø	guara

(Clanes **en negrita** son aquellos de los cuales queda descendencia).

Para las convenciones de escritura de la lengua andoque, ver: Andoque Andoque, Hernando, Delio Andoque Andoque, Mario Andoque Andoque, Henry Andoque Andoque, y Raquel Andoque Andoque. *Plantas medicinales de la Gente de hacha*. Editado por Juan Alvaro Echeverri. Bogotá: ACOE-IMANI-Cooperazione italiana, 2009. <http://www.bdigital.unal.edu.co/2349/>, p. 19.